

RESEARCH ARTICLE

MISTERIOS DEL PASADO: REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE PINTURAS RUPESTRES EN VIZA Y TAYALES, AL NORTE DE SANTO TOMÁS, CUTERVO, CAJAMARCA, PERÚ
Mysteries of the Past: Archaeological Record of Cave Paintings from Viza and Tayales, North of Santo Tomás, Cutervo, Cajamarca, Peru

Jose Ricardo Mondragon Regalado^{1,3} *Diomer Marino Jara Llanos*^{1,4}
Alexander Huaman Monteza^{1,5} *Nazario Aguirre Baique*^{2,6}

¹ Universidad Nacional de Jaén, Perú; ² Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Perú

³ (jose.mondragon@unj.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-6591-7405>)

⁴ (diomer.jara@unj.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-9177-5578>)

⁵ (alex.human@unj.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-6462-8134>)

⁶ (naguirreb@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0740-2585>)

Figura 1. Distribución geográfica de módulos en el área de estudio.

Received: April 24, 2025. Accepted: June 24, 2025. Published: July 4, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/378>. <https://purl.org/aia/5601>.

RESUMEN. *En las zonas montañosas del norte de Cajamarca, las comunidades de Viza y Tayales albergan un importante conjunto de manifestaciones rupestres que constituyen un testimonio visual del pensamiento, las creencias y la vida cotidiana de antiguas sociedades andinas. Este estudio tuvo como objetivo documentar y analizar estas representaciones gráficas, ubicadas entre los 1000 y 1900 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Perú. Las evidencias registradas comprenden figuras humanas, animales y formas geométricas, cuya disposición sugiere no solo un propósito artístico, sino también una función simbólica, espiritual y territorial. El análisis de campo permitió identificar patrones iconográficos vinculados a rituales, cosmovisión y organización social en concordancia con teorías arqueológicas contemporáneas. Asimismo, se documentó el uso de pigmentos minerales locales, lo que indica un conocimiento técnico del entorno natural. Sin embargo, este legado cultural enfrenta riesgos significativos de deterioro por factores ambientales y falta de protección institucional. Los resultados de este estudio contribuyen al conocimiento del arte rupestre en el norte del Perú y promueven su reconocimiento como parte del patrimonio cultural regional.*

PALABRAS CLAVE. *Arqueología cajamarquina, Perú, inventario arqueológico, pintura rupestre.*

ABSTRACT. *In the mountainous area of northern Cajamarca, the Viza and Tayales communities are home to an important group of cave paintings that constitute a visual testimony of the thought, beliefs, and daily life of ancient Andean societies. This study aimed to document and analyze these graphic representations, located between 1,000 and 1,900 meters above sea level, in the district of Santo Tomás, Cutervo province, Peru. The recorded evidence includes human figures, animals, and geometric shapes, whose arrangement suggests not only an artistic purpose but also a symbolic, spiritual, and territorial function. Field analysis allowed us to identify iconographic patterns linked to rituals, worldviews, and social organization in accordance with contemporary archaeological theories. The use of local mineral pigments was also documented, indicating a technical knowledge of the natural environment. However, this cultural legacy faces significant risks of deterioration due to environmental factors and a lack of institutional protection. The results of this study contribute to the understanding of rock art in northern Peru and promote its recognition as part of the regional cultural heritage.*

KEYWORDS. *Cajamarca archaeology; Peru; archaeological inventory; cave painting.*

1. INTRODUCCIÓN

El arte rupestre es una de las primeras formas de expresión artística de la humanidad, proporcionando un testimonio visual que conecta con aquellos que habitaron la Tierra hace miles de años. Su presencia en diversas regiones revela no solo una dimensión estética, sino también una ventana a las actividades sociales, creencias religiosas y mitológicas de las sociedades prehistóricas (Vahdati 2023; Bellezza 2023). Estas manifestaciones documentan interacciones culturales y ambientales que han moldeado la historia (Scott y Kanjanajuntorn 2023).

En este contexto, recientes descubrimientos han arrojado nueva luz sobre el uso de materiales y técnicas en el arte rupestre. En Sudáfrica se halló un recipiente con cuernos de ganado que contenía sustancias medicinales, evidenciando la antigüedad de las prácticas curativas tradicionales (Bradfield *et al.* 2023). Asimismo, el análisis de petroglifos ha permitido identificar activi-

dad cultural desde el Paleolítico hasta la era histórica (Ankhsanaa *et al.* 2023).

Además de los materiales empleados, las representaciones de huellas grabadas proporcionan información clave sobre la interacción entre humanos y animales en distintas épocas. Las huellas grabadas de animales y humanos son fundamentales para comprender el comportamiento, la movilidad y la interacción entre las especies representadas (Lenssen-Erz *et al.* 2023). Un caso notable es el de las figuras de perros en Altai, que sugieren una relación cercana entre humanos y animales desde tiempos inmemoriales (Cheremisin 2023). Estos registros, junto con el estudio de herramientas y su evolución, han sido clave para reconstruir aspectos esenciales del desarrollo humano (Key y Lycett 2017).

El arte rupestre, por lo tanto, no solo documenta la vida cotidiana y las relaciones con el entorno, sino que también constituye un campo de estudio interdisciplinar. Desde la antropología hasta la semiología, diversas disciplinas han analizado su significado y función en

las sociedades prehistóricas. Un ejemplo significativo de este vínculo entre el arte rupestre y su contexto geográfico e histórico se encuentra en la región de Cajamarca, al norte del Perú. Las comunidades de Viza y Tayales, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, han sido reconocidas por su patrimonio arqueológico y su tradición agrícola, especialmente referida al cultivo del café.

El entorno natural de esta región, caracterizado por un clima tropical y un relieve montañoso, ha permitido la continuidad de prácticas agrícolas sostenibles transmitidas de generación en generación. Más allá de su rol productivo, Viza y Tayales albergan un valioso legado de arte rupestre cuya investigación es fundamental para comprender la historia prehispánica de la región.

A pesar de la importancia de este legado cultural, su protección y estudio aún presentan grandes desafíos. La falta de políticas públicas claras para la protección de estos bienes ha permitido la degradación de numerosos vestigios históricos (Shady 2002).

La UNESCO ha reconocido el arte rupestre como parte del patrimonio cultural de la humanidad, subrayando su valor como testimonio de las primeras expresiones simbólicas de la sociedad. Como ejemplo se cita la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España (UNESCO 1985), entre otros en diversos países que han sido protegidos bajo esta designación, resaltando la necesidad de medidas similares en el contexto peruano.

En Cajamarca, la documentación sobre sitios con arte rupestre es escasa y, en muchos casos, ausente en la literatura académica. Ulises Gamonal, historiador reconocido, fue uno de los primeros en documentar parcialmente las pinturas rupestres en el sector El Algodonal y otras áreas cercanas. Sin embargo, no se han realizado investigaciones profundas que amplíen el conocimiento sobre este legado cultural.

Ante esta problemática, resulta fundamental plantear interrogantes que permitan un mejor conocimiento y preservación de estos registros arqueológicos. En ese sentido, surge una cuestión central: ¿cuáles son los registros arqueológicos de pinturas rupestres en la comunidad de Viza y Tayales, al norte de Santo Tomás, en Cutervo, región de Cajamarca? Este estudio tiene como objetivo analizar y documentar las manifestaciones rupestres de esta comunidad, explorando su significado cultural, su contexto histórico y las posibles interpretaciones. Para ello, se recurre a diversas teorías arqueológicas y antropológicas que proporcionan marcos de análisis respaldados por este estudio.

Es decir, para abordar dicho análisis, es necesario recurrir a diversas teorías arqueológicas y antropológicas que permitan interpretar las manifestaciones rupestres en su contexto original. Desde una visión cognitiva, la teoría del arte simbólico postula que el arte rupestre refleja el pensamiento simbólico de las sociedades humanas (Hughes 2024). Estas representaciones eran capaces de transmitir conocimientos e ideas complejas en comunidades prehistóricas (Morales-Campos 2018). El estudio en Viza y Tayales respalda esta teoría, pues las figuras en las rocas reflejan narrativas sociales y culturales significativas para sus creadores.

Complementando esta visión, la teoría del arte como comunicación social enfatiza su función en la transmisión de conocimientos y valores comunitarios. En esa misma línea, Montes (2012) resalta que estas representaciones cumplían funciones educativas, religiosas y rituales en contextos comunitarios. En Viza y Tayales se han identificado patrones repetitivos en las representaciones rupestres, sugiriendo un lenguaje visual codificado.

Además de su función comunicativa, la ubicación de estos sitios rupestres responde a una lógica espacial y territorial específica. La teoría del paisaje arqueológico analiza la relación entre los elementos naturales y la ubicación de las expresiones rupestres (Putranto *et al.* 2025). Estos sitios no eran seleccionados al azar, sino vinculados a puntos estratégicos de movilidad y supervivencia (Berrojalbiz 2006). El estudio de Viza y Tayales respalda esta premisa, ya que las pinturas se encuentran en áreas de paso estratégico, lo que sugiere su relevancia en la estructuración del territorio y la identidad de la comunidad.

El análisis del arte rupestre no estaría completo sin considerar la cultura material de estas sociedades, que se refleja en los materiales y técnicas utilizados. La teoría de la cultura material enfatiza que los vestigios arqueológicos, incluidas las pinturas rupestres, son evidencia tangible de las prácticas y creencias de las sociedades antiguas (Gheorghiu y Paladino 2024). Lauguens (2024) destaca la importancia de analizar los materiales y las técnicas empleadas. En Viza y Tayales, el estudio de los pigmentos revela el uso de minerales locales, indicando una interacción activa con el entorno natural.

Finalmente, para garantizar la permanencia de este legado, es imprescindible considerar estrategias de conservación y gestión sostenibles. La teoría de la conservación del patrimonio cultural subraya la necesidad de preservar estas manifestaciones como parte del legado

Tabla 1. Distribución estructural del sitio arqueológico (elaboración propia).

Ubicación	Identificación	Nivel	Código	Tipos de Sitio
Comunidad de Viza El Algodonal	Módulo A	Segundo	A-09021	Pinturas rupestres
	Módulo B	Primer	A-01339	
		Segundo	A-01221	
Módulo C	Primer	A-01919		
Comunidad de Tayales	Módulo D	Primer nivel	A-05927	
Comunidad de Viza La Jalquilla	Módulo E	Primer nivel	A-07646	

histórico de la humanidad (Lan *et al.* 2025). Correia (2007) destaca la relevancia de adoptar estrategias de conservación y gestión sostenibles para evitar la degradación de estos sitios.

Así, este estudio no solo contribuye al conocimiento arqueológico del norte peruano, sino que propone una aproximación crítica a la valoración, interpretación y conservación del arte rupestre como patrimonio cultural en riesgo.

2. MATERIALES

Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron diversos materiales y herramientas. En cuanto a los insumos de oficina, se emplearon papel A4, lápices, cuadernos y copias para la documentación y el registro de información. También se contó con equipos tecnológicos como cámaras fotográficas, un celular de alta gama, una computadora de escritorio, una computadora portátil, un GPS y una impresora, los cuales facilitaron la recolección y análisis de datos. Además, se utilizaron herramientas como un machete, una escalera, una brocha, un pico, una barreta y una cinta métrica, esenciales para realizar trabajos de campo y mediciones con precisión.

3. METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo en tres etapas: exploración, levantamiento topográfico y registro de los sitios arqueológicos. La primera fase, la exploración, consistió en recorrer a pie la zona de estudio, enfrentando terrenos de difícil acceso con abundante vegetación arbórea y arbustiva. Este trabajo permitió ubicar físicamente los centros arqueológicos y conocer mejor su distribución en el área. Luego, se realizó el levantamiento topográfico para mapear los sitios y facilitar su aná-

lisis. Para ello, se utilizó un *software* especializado en georreferenciación disponible en la Universidad Nacional de Jaén, como el *ArcGIS*, lo que ayudó a obtener una representación más precisa del terreno; además, se utilizó *software* libre como *GPS Visualizer* y *Google Earth*. Es preciso señalar que las herramientas digitales *online* han permitido realizar el levantamiento topográfico digital con la integración de aplicaciones en línea para una mayor precisión y eficiencia.

Finalmente, se llevó a cabo el registro de los hallazgos, documentando tanto sus características físicas como su contexto cultural. Este proceso fue clave para entender mejor los restos arqueológicos ubicados al norte del distrito de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo, región de Cajamarca. Además, se analizó la función de cada sitio en base a las evidencias encontradas y en contraste con las bases teóricas que sustentan el presente estudio. A través de la observación se describió cada lugar considerando su entorno natural y sus coordenadas geográficas, lo cual permitió una interpretación más detallada de su importancia en la historia de la zona.

4. RESULTADOS

4.1 Pinturas rupestres El Algodonal, módulo A

Las figuras documentadas en el módulo A se encuentran en una pared rocosa a 20 metros de altura, en el segundo nivel del sitio (figura 2). El área intervenida abarca aproximadamente 10 m². Se ubica en la comunidad de Viza, sector El Algodonal (coordenadas UTM: -6.082990, -78.642321; altitud: 1363 m s. n. m.).

Se observa una figura híbrida con torso humano y extremidades inferiores cuadrúpedas, posiblemente representando una entidad mítica o la conexión simbólica entre el ser humano y la naturaleza. La postura cur-

Figura 2. Pinturas rupestres del sector El Algodonal, caserío Viza, distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

va sugiere un movimiento ascendente o ritual, vinculado al tránsito espiritual o al conocimiento. Otras figuras incluyen un depredador acechando a su presa, que alude al equilibrio entre especies, y una figura humana en actitud de acción, posiblemente representando actividades cotidianas como la caza o el combate.

4.2 Pinturas rupestres El Algodonal, módulo B

Primer Nivel

La figura 3 corresponde al módulo B. Se ubica a 2 m de altura en una pared rocosa, con un área aproximada

Figura 3. Pinturas rupestres del sector El Algodonal, caserío Viza, distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

de 20 m² (coordenadas: -6.083513, -78.642439; altitud: 1360 m s. n. m.). Las representaciones humanas, estilizadas y esquemáticas parecen portar herramientas o armas, lo que sugiere funciones relacionadas con la caza o rituales. Se identifican figuras de ciervos, trián-

Figura 4. Pinturas rupestres del sector El Algodonal, caserío Viza, distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

gulos repetitivos y patrones concéntricos que podrían aludir a estructuras físicas, calendarios o conceptos astronómicos.

Segundo Nivel

La figura 4 se encuentra en el segundo nivel, en un panel de 50 m² (coordenadas: -6.083812, -78.642321; altitud: 1350 m s. n. m.). Destaca una gran ave rodeada de animales cuadrúpedos junto a figuras humanas sentadas con los brazos levantados, posiblemente participando en un ritual. La disposición de figuras en círculo sugiere dinámicas comunitarias. Una figura dividida en seis partes, con rasgos mixtos, podría representar una deidad o entidad especial.

4.3 Pinturas rupestres El Algodonal, módulo C

Primer Nivel

Ubicado a 2 metros de altura, este módulo contiene figuras distribuidas en un área de 25 m² (coordenadas: -6.088719, -78.642219; altitud: 1176 m s. n. m.). Se observan formas vegetales posiblemente relacionadas con prácticas agrícolas, medicina tradicional o simbolismo ritual. También destaca una figura humana con los brazos alzados, interpretada como parte de una ceremonia o gesto de invocación (figura 5).

Figura 5. Pinturas rupestres del sector El Algodonal, caserío Viza, distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

4.4 Pinturas rupestres Tayales

Primer Nivel

En el módulo D (comunidad de Tayales), las pinturas están dispuestas a 4 m de altura en un panel de 48 m² (coordenadas: -6.114259, -78.653927; altitud: 1474 m s. n. m.). Las figuras humanas se presentan con trazos firmes, sugiriendo escenas narrativas relacionadas con rituales o momentos significativos para la comunidad. Reflejan una intención de comunicación visual duradera, con fuerte contenido simbólico (figura 6).

Figura 6. Pinturas rupestres del sector Tayales, distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

4.5 Pinturas rupestres La Jalquilla

La figura principal en el módulo E muestra un personaje con rasgos que podrían reflejar poder o divinidad (figura 7). Las líneas que emanan de su cuerpo sugieren su influencia o conexión con el cosmos. La pos-

tura de la figura, junto con los elementos simbólicos circundantes, permite interpretarla como una entidad central en la cosmovisión local. El sitio está ubicado en

Figura 7. Pinturas rupestres del sector La Jalquilla, al norte del distrito de Santo Tomás, provincia de Cutervo, Cajamarca.

el caserío de Viza, sector La Jalquilla, en un afloramiento rocoso de 10 m² (coordenadas: -6.067676, -78.654346; altitud: 1869 m s. n. m.).

5. DISCUSIONES

El análisis de las manifestaciones rupestres en Viza y Tayales ha permitido identificar elementos gráficos que expresan aspectos relevantes de la vida social, las creencias y la relación con el entorno de las comunidades prehispánicas que habitaron esta región. Las representaciones gráficas evidencian una concepción del mundo basada en la conexión entre lo humano, lo animal y lo simbólico organizada mediante un lenguaje visual coherente y codificado.

Un aspecto relevante es la presencia de figuras híbridas que combinan rasgos humanos y animales. En contextos comparativos, estas figuras han sido interpretadas como representaciones de entidades espirituales, chamanes en trance o seres míticos.

Desde la teoría del arte simbólico, Hughes (2024) argumenta que tales imágenes constituyen manifestaciones de pensamiento abstracto, religioso y cognitivo.

En el caso de Viza y Tayales, la presencia de estas figuras sugiere una visión del mundo en la que humanos y animales compartían no solo el espacio físico, sino también un plano simbólico y espiritual.

Este tipo de representación ha sido documentado en otros contextos arqueológicos, como los petroglifos de Altai (Cheremisin 2023), donde las figuras animales reflejan vínculos funcionales y afectivos con los humanos. A diferencia de Altai, en Viza y Tayales la presencia de animales parece tener una carga simbólica más acentuada, ligada probablemente a estructuras rituales o narrativas míticas. Esto se asemeja al caso del arte rupestre del desierto de Namibia, donde se ha interpretado que las figuras híbridas expresan prácticas rituales de carácter trascendental (Lenssen-Erz *et al.* 2023).

Asimismo, se identificó una escena conformada por figuras humanas sentadas con los brazos elevados, en la que una figura presenta mayor volumen corporal que la otra. Esta diferencia morfológica puede estar relacionada con jerarquías sociales o roles diferenciados en un contexto ritual.

Según la teoría del arte como comunicación social, Hughes (2024) plantea que estas expresiones visuales no eran meramente representativas, sino también mecanismos de transmisión cultural de mensajes normativos, valores y conocimientos.

En estudios realizados en Sudáfrica, se ha establecido una asociación entre figuras humanas con los brazos en alto y la presencia de sustancias alucinógenas, lo que ha permitido vincular tales escenas a estados alterados de conciencia y prácticas rituales (Bradfield *et al.* 2023). Si bien en Viza y Tayales no se ha identificado evidencia química de ese tipo, la composición de la escena y la postura de los personajes permiten inferir una posible función ceremonial o simbólica de carácter religioso.

La ubicación geográfica de las pinturas también aporta elementos para su interpretación. La mayoría de los registros se encuentra en zonas elevadas o de difícil acceso, lo cual es consistente con la teoría del paisaje arqueológico (Putranto *et al.* 2025), la cual señala que las comunidades prehistóricas seleccionaban lugares específicos por su carga simbólica, visibilidad o función ritual. Este patrón ha sido observado también en los petroglifos de Mongolia (Ankhsanaa *et al.* 2023), donde los sitios elevados han sido explicados como espacios sagrados o centros de reunión comunitaria. En ese marco se interpreta que, en Viza y Tayales, la localización de los grabados pudo estar asociada a prácticas colectivas de enseñanza o interacción espiritual.

Respecto a la tecnología utilizada, se identificó el uso de pigmentos minerales locales, lo que evidencia un conocimiento empírico del entorno y una gestión racional de los recursos naturales. En África, estudios recientes han demostrado que ciertos pigmentos utilizados en arte rupestre contienen compuestos con propiedades medicinales o rituales (Bradfield *et al.* 2023). Aunque en Viza y Tayales no se ha comprobado la presencia de compuestos con esas características, la selección de materiales naturales sugiere un dominio técnico y, posiblemente, una carga simbólica o funcional más amplia.

Uno de los principales desafíos identificados en este estudio es el estado de conservación de las pinturas. Factores climáticos, procesos erosivos y actividades humanas han contribuido al deterioro progresivo de las representaciones. Esta situación respalda las premisas de la teoría de la conservación del patrimonio cultural (Lan *et al.* 2025), que enfatiza la urgencia de adoptar medidas integrales de protección ante la pérdida irreversible de bienes arqueológicos. En el caso peruano, esta problemática ha sido ampliamente documentada (Shady 2002), y Viza y Tayales no constituyen una excepción, ya que actualmente no cuentan con políticas públicas ni protocolos específicos de conservación.

El análisis comparativo con otros contextos rupestres internacionales permite establecer similitudes en cuanto a las funciones simbólicas, la elección del paisaje y las técnicas empleadas. No obstante, Viza y Tayales presentan rasgos iconográficos y contextuales que los diferencian, destacando su valor singular en el marco del arte rupestre andino. Documentar y analizar este sitio no solo contribuye a llenar vacíos en la investigación arqueológica regional, sino que además promueve su reconocimiento como parte del patrimonio cultural del norte peruano.

6. CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido documentar sistemáticamente las manifestaciones rupestres de Viza y Tayales, ubicadas en el distrito de Santo Tomás, región de Cajamarca. A partir del análisis realizado, se identificó un conjunto significativo de expresiones gráficas que evidencian la complejidad simbólica y cultural del sitio, hasta ahora escasamente abordado en la literatura académica regional.

Los resultados sugieren que estas representaciones, conformadas por figuras humanas, animales, híbridas y motivos geométricos no respondían a una intención

meramente decorativa, sino que cumplían una función dentro de un sistema simbólico articulado con la cosmovisión de las sociedades que las produjeron. Este sistema integraba dimensiones naturales, sociales y espirituales, lo cual se expresa en la disposición, el contenido y la técnica de las figuras documentadas.

Asimismo, se observó que estas manifestaciones se encuentran ubicadas en zonas elevadas y de acceso restringido, lo que sugiere una selección espacial intencional asociada a prácticas rituales, delimitación territorial o lugares de tránsito culturalmente significativos. Este patrón de localización se corresponde con modelos teóricos sobre el paisaje ritual en contextos prehistóricos.

En relación con la cultura material, el uso de pigmentos minerales de origen local indica un conocimiento técnico de los recursos naturales del entorno, así como posibles funciones adicionales vinculadas a prácticas rituales o medicinales. Si bien el análisis composicional de los pigmentos queda como una línea de investigación futura, las evidencias recogidas respaldan la hipótesis de una interacción simbólica activa entre comunidad y paisaje.

El estudio también permitió constatar que el arte rupestre de Viza y Tayales se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad debido a la exposición climática, el deterioro físico y la falta de medidas de protección institucional. Por ello, se plantea la necesidad de implementar estrategias integrales de conservación que incluyan el registro digital de alta resolución, intervenciones de restauración preventiva y programas de educación patrimonial con participación comunitaria.

Finalmente, esta investigación constituye una contribución inicial a la comprensión del arte rupestre en el norte del Perú. Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en el análisis iconográfico comparado, la composición de los pigmentos y los vínculos con tradiciones culturales vigentes en la región, así como en la aplicación de herramientas digitales para su preservación y difusión académica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ANKHSANAA, G.; E. MIJIDDORJ; B. DAVAATSEREN; W. T. T. TAYLOR. 2023. Rock Art and Early Cultural Dynamics in Eastern Mongolia. *Asian Perspectives* 62, 1: 2-20. <<https://doi.org/10.1353/asi.2023.0001>>.
- BELLEZZA, J. V. 2023. *A Comprehensive Survey of Rock Art in Upper Tibet. Volume I: Eastern Byang thang*. Oxford: Archaeopress. <<https://doi.org/10.32028/9781803275031>>.

- BERROJALBIZ, F. 2006. Arte rupestre y paisaje simbólico mesoamericano en el norte de Durango. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 28, 89: 135-181. <<https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.89.2224>>.
- BRADFIELD, J.; S. WOODBORNE; J. HOLLMANN; I. DUBERY. 2023. A 500-year-old medicine container discovered near Misgund, Eastern Cape, South Africa: Residue characterisation by GC-MS. *South African Journal of Science* 119, 1-2: 1-8. <<https://doi.org/10.17159/sajs.2023/13011>>.
- CHEREMISIN, D. V. 2023. Dog Images in the Altai Rock Art. En *Dogs, Past and Present: An Interdisciplinary Perspective*, pp. 328-333. Oxford: Archaeopress.
- CORREIA, M. 2007. Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en tierra. *Apuntes* 20, 2: 202-219.
- GHEORGHIU, D.; V. C. PALADINO, EDS. 2024. *Anthropomorphism, Anthropogenesis, Cognition*. Oxford: Archaeopress. <<https://doi.org/10.32028/9781789694994>>.
- HUGHES, F. 2024. 'Making-remote' as an Alternative to Realism in Late Palaeolithic Cave Art: Representations of the Human at the Threshold of Appearance. *The British Journal of Aesthetics* 64, 3: 279-296. <<https://doi.org/10.1093/aesthj/ayae011>>.
- KEY, A. J. M.; S. J. LYCETT. 2017. Form and function in the Lower Palaeolithic: history, progress, and continued relevance. *Journal of Anthropological Sciences* 95: 67-108. <<https://doi.org/10.4436/jass.95017>>.
- LAGUENS, A. 2024. Material Culture Studies. En *Encyclopedia of Archaeology*, vol. 1, pp. 45-53. Academic Press. <<https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90799-6.00149-X>>.
- LAN, W.; J. LI; J. WANG; Y. WANG; Z. LEI. 2025. Cultural Diversity Conservation in Historic Districts via Spatial-Genetic Perspectives: The Small Wild Goose Pagoda District, Xi'an. *Sustainability* 17, 5: 2189. <<https://doi.org/10.3390/su17052189>>.
- LENSSSEN-ERZ, T.; A. PASTOORS; T. UTHMEIER; T. CIQAE; U. KXUNTA; T. THAO. 2023. Animal tracks and human footprints in prehistoric hunter-gatherer rock art of the Doro!nawas mountains (Namibia), analysed by present-day indigenous tracking experts. *PLoS ONE* 18, 9: e0289560. <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289560>>.
- MONTES, R. 2012. Teorías interpretativas del arte rupestre. *Tiempo y Sociedad* 9: 5-22.
- MORALES-CAMPOS, A. 2018. Análisis semiótico-cognoscitivo del arte rupestre de La Pasiega. *La Colmena* 100: 81-91.
- PUTRANTO, A.; R. SUHARYADI; E. HARYONO; L. MUTA'ALI. 2025. Landscape archaeology as a key concept of cultural resources management in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1443: 012009. <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1443/1/012009>>.
- SAUVET, G.; R. BOURRILLON; D. GARATE; S. PETROGNANI; O. RIVERO; E. ROBERT; G. TOSELLO. 2018. The function of graphic signs in prehistoric societies: The case of Cantabrian quadrilateral signs. *Quaternary International* 491: 99-109. <<https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.01.039>>.
- SCOTT, V. N.; P. KANJANAJUNTORN. 2023. Early paintings of central-western Thailand. *Archaeological Research in Asia* 36: 100480. <<https://doi.org/10.1016/j.ara.2023.100480>>.
- SHADY, R. 2002. El patrimonio arqueológico y su importancia en el desarrollo del Perú. *Arqueología y Sociedad* 14: 11-18.
- UNESCO. 1985. *Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain*. <<https://whc.unesco.org/en/list/310>>.
- VAHDATI, A. A. 2023. Newly found rock painting sites in the Upper Atrak Valley, Northern Khorasan, North-eastern Iran. *Archaeological Research in Asia* 36: 100317. <<https://doi.org/10.1016/j.ara.2023.100469>>.